

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852659>

ABU RAYHON BERUNIYNIG FALSAFIY ME'ROSI

Jumayeva Shaxlo Suyunovna

Qarshi Davlat texnika universiteti dotsent v.b.

ORCID 0009-0007-8281-0654

E-mail: jumayevashaxlo507@gmail.com

Xolmuminov Xojiakbar

Qarshi Davlat texnika universiteti, 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning falsafiy qarashlari, uning ilm-fan va madaniyatga qo'shgan hissasi bilan bir qatorda, insoniyatning tafakkur tarixi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada Beruniyning falsafiy g'oyalari, ularning asosiy yo'nalishlari, va zamonaviy falsafa bilan aloqalari muhokama qilinadi. Beruniy, o'z asarlarida tabiat, inson va uning o'rni haqida chuqur o'y-fikrlarga ega bo'lib, bu fikrlar orqali insoniyatning bilim va ma'naviyatini yuksaltirishga intildi.

Kalit so'zlar: *Abu Rayhon Beruniy, ilmiy metodologiya, empirik tadqiqot, ilmiy xolislik, fanlararo yondashuv, zamonaviy ilm-fan.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются философские взгляды Абу Райхана Беруни, его вклад в науку и культуру, а также значение для истории человеческой мысли. В статье анализируются философские идеи Беруни, их основные направления и связь с современной философией. В своих работах

Беруни глубоко размышлял о природе, человеке и его месте в мире, стремясь посредством этих размышлений поднять уровень знаний и духовности человечества.

***Ключевые слова:** Абу Райхан Беруни, научная методология, эмпирические исследования, научная объективность, междисциплинарный подход, современная наука.*

ABSTRACT

This article examines the philosophical views of Abu Rayhan Beruni, his contributions to science and culture, and his significance for the history of human thought. The article analyzes Beruni's philosophical ideas, their main directions, and their connection to modern philosophy. In his works, Beruni reflected deeply on nature, humanity, and its place in the world, seeking through these reflections to elevate the level of knowledge and spirituality of humanity.

***Keywords:** Abu Rayhan Beruni, scientific methodology, empirical research, scientific objectivity, interdisciplinary approach, modern science.*

KIRISH

Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy merosi, aniq fanlar bo'yicha ko'targan muammolari o'z davrida olamning umumiy manzarasini yaratishda, ya'ni falsafiy dunyoqarash shakllanishida muhim o'rin tutadi. Beruniy o'z astronomik jadvalida olamning markazi Er emas, balki quyoshdir, hamma planetalar, ilgari shu jumladan, Er ham quyosh atrofida aylanadi, degan geliotsentrik gipotezani olg'a surdi. Allomaning ilmiy xulosasi 500 yildan keyin polyak astronom Kopernikning geliotsentrik tizimida ilmiy asosda tasdiqlandi. Beruniy Abu Ali ibn Sino bilan qilgan munozarasida koinotdagi planetalar, shu jumladan, Er ham o'zaro tortishish kuchiga ega, degan xulosaga keladi. Uning bu ilmiy taxmini XVIII asr boshida ingliz olimi Nyuton kashf etgan butun dunyo tortilish qonuni bilan ilmiy jihatdan asoslandi. Abu Rayhon Beruniy ijtimoiy siyosiy qarashlari orqali nafaqat Markaziy Osiyo, balki qadimgi hind, yunon

va eron mutafakkirlarining ilg'or an'alarini rivojlantirdi va tarixda jamiyatshunos olim sifatida dunyoga tanildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

P.G.Bulgakovning maqolasida Abu Rayhon Beruniyning «Geodeziya» asari falakiyotga oid muhim yozma yodgorlik sifatida qayd etiladi, undaamaliy (geodezik) falakiyot masalalari (joyning jo'g'rofiy kengligini aniqlash, Abu Rayhon Beruniy yasagan falakiyot asboblari, ekliptika tekisligining ekvatorga og'ishini aniqlash, Faxriy sekstanti Abu Rayhon Beruniy tavsifida, jo'g'rofiy uzunlik va Erning kattaligini aniqlash va h.k.) ko'rilgan, deb xulosa qiladi. [1]. A.K.Tagi-Zade tadqiqotlarida o'rtaasrlarda Sharqda mavjud kvadrantlar ta'riflangan; bu sohada al-Xorazmiy («Astrolyabiya bilan ishlash kitobi»da) sinus kvadrant haqida yozgani, Abu Rayhon Beruniy esa «at-Tafhim», «Qonuni Mas'udiy», «Geodeziya», «Faxriy sekstanti» kitoblarida kvadrant to'g'risida batafsil ma'lumot bergani ham aytilgan. [2].

A.P.Yushkevichning tadqiqotlarida IX-XV asrlarda O'rta Osiyo xalqlarining riyoziy bilimlar rivojiga qo'shgan hissasi o'rganilgan bo'lib, unda G'arb olimlarining arablardagi riyoziyot faqatgina qadimgi hind va yunon olimlari merosining takroridir, degan xulosasi noto'g'ri ekanligi aniq dalillar bilan asoslangan. Sharqda qadimgi hind va yunon fani yutuqlarigaanchagina o'zgartishlar, tuzatishlar kiritilgani, yangi mulohazalar bayon qilingani ta'kidlangan. [3].

METODLAR

X-XII asrlarda Xorazmda falsafiy fanlar rivoji manbalari haqida so'z borganda, avvalo, uning negizida fandagi vorisiylik an'anasi mavjudligini qayd etmoq zarur, bunda qadimgi yunon fani ta'siri ham kuzatiladi. Qadimgi yunon ilm-fani yutuqlari X-XII asrlarda Xorazmda ikki uslubda joriy etilgan: birinchisi - bevosita qadimgi yunon olimlari asarlarining yunon tilidan arab tiliga o'girilishi va o'zlashtirilishi orqali. Chunonchi, Xorazmda yashab, ijod qilgan yirik olim, Abu Rayhon Beruniyning ustozlari Abu Nasr Mansur ibn Iroq qadimgi yunon olimi Menelayning «Sferika» asarini yunon tilidan arab tiliga o'giringani ma'lum. Ikkinchisi - qadimgi yunon olimlari asarlarining Arab xalifaligi poytaxti Bag'dodda ijod qilgan olimlar tomonidan arab tiliga o'girilishi

hamda rivojlantirilishi, Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlarining ulardan foydalanganligidir. Ana shu vorisiylik orqali yunon olimlari asarlaridagi ayrim ilmiy tushunchalar, shu jumladan, falsafiy fanlar sohasida ham, X-XII asrlarda Xorazmdagi ilm-fan rivojiga ham ta'sir etdi. Buning misollarini Abu Rayhon Beruniy asarida yaqqol kuzatish mumkin. Uning «Geodeziya» asarida yunon olimlari Eratosfen, Gipparx, Ptolemey («Jo'g'rofiya» va «Almagest» asarlari) ma'lumotlarini keltiradi. Demak aytish mumkinki, X-XII asrlarda Xorazmdagi ilmiy muhitda Qadimgi yunon fani yutuqlaridan ijodiy foydalanilgan va unga tuzatishlar, o'zgartishlar kiritib rivojlantirilgan.

NATIJALAR

Beruniy va Ibn Sino qizg'in bahs-munozaralari jarayonida ilmiy bilish metodlaridan biri bo'lgan dialektik metoddan foydalandilar. Beruniyning Ibn Sinoga bergan birinchi savolida uning kosmologik nazariyasiga shubha bilan qaraganiga guvoh bo'lamiz. Osmon sferasining og'irligi va engil ekanligi, unda to'g'ri chiziqli harakatning bo'lmasligi, materiya harakati va jismning tortishish nazariyasi haqidagi Beruniyning savollari qiziqishga asos bo'ldi. Ibn Sinoning olam haqidagi ilmiy qarashlarida «aylanma harakat», «to'g'ri chiziqli» harakatning muqobil shakli sifatida e'tirof etiladi. Ibn Sino fikricha, jismning «to'g'ri chiziq bo'ylab qilgan harakati – bu majburiy harakati bo'lib, uning sababchisi qandaydir tashqi kuchdir. Binobarin, bu harakat «tabiiy harakati»ga ziddir. [4]. Harakat va materiya aynan bir xil hodisa emas». Materiyani Ibn Sino statik holatdagi hodisa deb biladi. Harakat, Ibn Sinoning ta'kidlashicha, jismning holatini doimiy va tadrijiy o'zgarib borishidir. Narsaning mazkur holati esa uni ob'ektiv ravishda boshqanarsaga tomon harakati bo'lib, faol holatda emas, neytral holatda u bilan moslashishi mumkin. Aristotelning kosmologik nazariyasiga ko'ra, narsaning to'g'ri chiziqli harakati narsaning baland va pastga harakati bilan bog'liq, ya'ni er va olam markazidan yoki markazi tomon harakati bo'lib, ularning mohiyati birdir. Agar jism yuqoriga tomon harakatda bo'lsa, unda bu jism olov yoki havo ularning elementlaridan xosil bo'lgan jism bo'ladi. Agar jism pastga tomon harakatda bo'lsa, unda u suv va tuproq yoki ularning elementlaridan

tashkil topgan xisoblanadi. Aristotel o'zining «Fizika va osmon haqida» asarida aylanma harakat doira shaklining mukammal tabiatidan hosil bo'ladi, bunday harakat harakatning mukammali hisoblanadi, deydi. [5]. To'g'ri chiziqli harakat esa harakatning nomukammal va to'liq bo'lmagan, tugallanmagan shakli, deb hisoblaydi. Chunki to'g'ri chiziqning na oxiri, na boshi, unga qandaydir chiziqli qism, bo'lakni qo'shish mumkin. Aylana harakati oliy darajada rivojlangan va takomiligaetgan hodisa osmon sferasiga tegishli harakatdir. Aylanma harakatda bo'lgan jismlar og'ir va engil ham emaslar. Chunki ular pastga tomon ham, yuqori tomon ham harakatda emaslar .

MUNOZARA

Ibn Sino Aristotelning mazkur ta'limotini qo'llab-quvvatlaydi, og'ir jismlar va ularning elementlari er markazi tomon harakatida bo'ladi, engil jismlar esa er markazidan uzoqlashib boradi. Beruniy o'zining savollarida bu masalaga boshqacha yondashadi, bu masalaning echimi barcha jismlar va ularning elementlari tabiiy ravishda markaz tomonga harakatda bo'lishidadir, deydi. Beruniy o'zining Ibn Sinoga bergan savolidan taajjublanib, nechuk Aristotel «atomning bo'linmasligi» haqidagi ta'limot noto'g'riligini e'tirof etib, «jismlarning cheksiz bo'linishi» haqidagi ta'limotini inkor etmaydi, degan savolni o'rta tashlaydi. Makon – cheksiz bo'linmas nuqtalar yig'indisi. Makonda jismning harakati esa cheksiz nuqtalardan o'tish demakdir. Beruniyning bergan savollaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, u Aristotelning osmon jismlarining dumaloq shakli haqidagi qarashlariga shubha bilan qaragan. Mazkur masalani chuqur o'rgangan taniqli astronom G.Jalolovning ta'kidlashicha, «Beruniyning bu fikri to'g'ri ekanligi bir necha asrlar o'tgandan keyingina isbotini topdi».[6].

E'tiborli jihati shundaki, Beruniyning osmon jismlari sharsimon ekanligi haqidagi fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Beruniy Aristotelning olov haqidagi qarashlarini, xususan, osmon jismlarining o'zaro ta'siri va ishqalanishi havo bilan to'qnashishi natijasida olovning yuzaga kelishi haqidagi fikriga alohida to'xtaladi. Ibn Sino o'z javoblarida ta'kidlashicha, aksariyat faylasuflar Aristotelning bu fikrini yoqlab chiqadilar. Olov alohida materiyaning shakli bo'lib, u e'tirof etilgan usul bilan paydo

bo'lmaydi. Uning tabiati boshqadir. Ibn Sino Beruniyning olov haqidagi fikrini qadimgi yunon faylasuflari Miletik (mil.avv. VII asr), Geraklit (mil. Avv. V asr) va Anaksimn (mil. VI-VII asr)lar ham ilgari surganligini ta'kidlaydi. Falsafa tarixidan bilamizki, Aristotel ularning olov haqidagi qarashlarini tanqid qilgan.

Modomiki, olov, havo, suv vaer borliqning substansional asosi va uning universal elementlari sifatida bir-birlaridan tadrijiy ravishda paydo bo'laolmaydi. Bu masala, Beruniyning fikricha, narsa va hodisalarning tabiati, uning determinantlari nimalardan iborat ekanligi, narsalarning bir sifatiy holatdan ikkinchi sifatiy holatga o'tishining substansional asoslardagi mavjudligi, degan masalani qo'yadi, mayda zarrachalarning bo'linishi haqida o'z fikrini asoslaydi. Ibn Sino Beruniyning bu fikrini qabul qilmaydi, Aristotelning narsa va hodisalardagi tub sifat va o'zgarishining asosiy sababi sifatidahr qanday narsa yoki jismning birlamchi materiyasi, uning substansiyasi o'zining shaklini o'zgartiradi va boshqa bir shaklga o'tadi, degan fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Boshqacha qilib aytganda, narsalardagi sifatiy o'zgarishlar, avvalo, ularning bir shakliy holatdan ikkinchisigao'tishidir. Biz bu o'rinda Aristotelning boshqa asarlarida e'tirof etilgan shakl va mazmun falsafasining guvohi bo'lamiz.

Shuningdek, Beruniyning ijodida kuzatish muhim o'rin egallaydi. Tabiatni ilmiy o'rganishda kuzatish bilishning boshqa shakllari bilan o'zaro bog'langan. Beruniy fikricha, kuzatuvchi kuzatilayotgan hodisani u yuz berayotgan joyda idrok etadi²⁴⁵. Binobarin, kuzatish u yoki bu hodisani uning muayyan ko'rinishida qayd etadi²⁴⁶. Kuzatishlarning eski ma'lumotlari ob'ektning haqiqiy ko'rsatkichini ancha buzib ifodalashi mumkin. Beruniy tadqiqotchi o'tkazgan tajriba va uning natijasi amalda ishonchli ekanligini qayd etadi. U«Sinovdan boshqa ustuvor dastur, tajribada tekshirishdan o'zga muvaffaqiyatga eltadigan dasturilamal yo'q», deb yozadi. [7]. Beruniyning ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llangan usullari va ilmiy xodim bo'lishning ba'zi zaruriy shartlari haqidagi fikrlari bugungi kunda ham katta ahamiyatga ega.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, Beruniyning chinakam oʻrta asrlar Sharqining ilm-fan qomusiy olimi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Amerikalik tarixchi Dj.Sarton buyuk olim haqida: “Astronomiya va matematika, astrologiya va joʻgʻrofiya, antropologiya va etnografiya, arxeologiya va falsafa, botanika va minerologiya uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan boʻlardi” degan. [8]. Abu Rayhon Beruniy ilmiy haqiqatning muayyan mezon boʻlishi toʻgʻrisida fikr yuritadi. U haqiqatga xilof, aniq tekshirilmagan, eshitishdan dillar nafratlanadigan, quloqlar tortiladigan va aqlga sigʻmaydigan afsonalar, dalilsiz daʼvolarning asossiz ekanligini isbotlashdek murakkab hamda mushkul muammoni tajriba, amaliyot tufayligini uzul-kesil hal qilish mumkin, deb bilgan. SHu bilan birga, mantiqiy xulosalar ahamiyatining muhimligini tushunib, «sezgi orqali bilish» va «aqliy bilish» tushunchalarini birgalikda koʻrishni oʻrgatgan ulugʻ olim, deyishga toʻla xaqimiz. Abu Rayhon Beruniy ilmiy merosini oʻrganish shuni oydinlashtiradiki, olim ilmiy bilishning ilk bosqichi boʻlgan kuzatishni tan oladi, shuningdek, kuzatishni faol tajribalar olib borish darajasiga koʻtaradi, undan oʻz ilmiy ijodiy faoliyatida keng foydalangan. Beruniy ilmiy merosini chuqur oʻrganish va amaliyotga tatbiq etish ilmiy tafakkurni rivojlantirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI: (REFERENCES)

1. Bulgakov P. G. Abu Rayhon Beruniy. – T.: Fan. 1973.59-стр.
2. Булгаков П.Г. «Геодезия» Бируни как историко-астрономический памятник // Историко-астрономические исследования. Вып. XI. - Москва, 1972. - С.181-190.
3. Таги-Заде А.К. Квадранты средневекового Востока // Историко-астрономические исследования. Вып. XIII. - Москва, 1977. - С.183-200.
4. Sh.S.Jumayeva. Beruniy asarlarida ijtimoiy masalalarning yoritilishi. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 4 (5), May, 2024.417-в.

5. То‘uchiev B. Beruniy va Ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalar. - Toshkent: “Ijod-print”, 2020. - 18 b.
6. Жалолов Г. Беруний и астрономическое наука. - Ташкент: Фан, 1950. – С. 122-134. 116.
7. Masharipova G.K. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi va falsafiy qarashlari [Matn] : monografiya /.- Toshkent: Fan ziyosi, 2022. – 139 b.